

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДХОДЯЩЕГО ТИПА ОДЕЖДЫ ДЛЯ СПОРТИВНОГО СТИЛЯ ОДЕЖДЫ

В. О.Хомидов

Ферганский политехнический институт
зав. кафедры «Технологии легкой промышленности»

З. Р.Кенжаева

Ферганский политехнический институт
магистрант кафедры «Технологии легкой промышленности»

ziyodakenjayeva5@gmail.com

М.А.Тилаболдиева

Ферганский политехнический институт
магистрант кафедры «Технологии легкой промышленности»

mohiratojiboyeva3@gmail.com

***Аннотация:** На основе анализа современного направления моды была подготовлена тестовая анкета с целью изучения потребностей и требований к спортивной одежде и устранения возникающих в них проблем. Ответы были проанализированы на основе анкетирования относительно того, на что обращают больше внимания при покупке спортивной одежды, какие цвета одежды покупают чаще, дополнительные преимущества спортивной одежды.*

***Ключевые слова:** Спортивная одежда, потребители, передаточный рукав, респондент, анкета.*

***Abstract:** A test questionnaire was prepared based on the analysis of the modern fashion trend in order to study the needs and requirements for sportswear and to eliminate the problems arising in them. Answers were analyzed on the basis of a questionnaire regarding what they pay more attention to when buying sports clothes, which colors of clothes are bought more often, and additional advantages for sports clothes.*

***Keywords:** Sportswear, consumers, transfer sleeve, respondent, questionnaire.*

В наше время одежда различных стилей считается важной частью потребностей человека. Одежда, созданная в каждом стиле, все еще изучается

и, безусловно, имеет свои большие и маленькие проблемы. В частности, в спортивной одежде, созданной в спортивном стиле, существует ряд проблем, которые доставляют массу неудобств покупателям и спортсменам, носящим спортивную одежду[1]. В настоящее время многие развитые страны мира придают большое значение изучению спортивной одежды и вносим различные новшества в этот стиль[4].

На основе анализа современного направления моды была подготовлена тестовая анкета с целью изучения потребностей и требований к спортивной одежде и устранения возникающих в них проблем. Маркетинговый опрос проводился среди 250 респондентов в Ферганской области Республики Узбекистан в форме открытого диалога, на основе вопросов и ответов и опроса, среди потребителей разного возраста. В анкете, в основном, силуэты спортивной одежды, длина верха одежды, характеристика газа, дополнительные преимущества одежды, украшений и аксессуаров, предпочитаемые цветные материалы, воспитательная ценность и мнения о других видах одежды. определялись с помощью контрольных вопросов[2]. На основе анализа данной анкеты созданы диаграммы, представлены примеры диаграмм по результатам ответов на вопросы. Анализ анкеты представлен на диаграмме ниже на рисунке 1. На этой диаграмме результат анализа вопроса «На что Вы обращаете больше внимания при покупке спортивной одежды?» представлен на 1-рисунке, на котором 153 респондентов интересуют свойства материала, 25 респондентов - цвет и отделка одежды, 47 человек отметили ее эстетический вид, а 25 человек отметили, что им нравятся другие фасоны. С помощью данной анкеты был определен анализ того, на что потребители обращают больше внимания при покупке спортивной одежды[5].

1-рисунок

Диаграмма на 2-рисунке «Какие цвета лучше всего подходят для спортивной одежды?» на мой вопрос ответили. Изучено отношение потребителей к цветам в одежде[1]. Из диаграммы видно, что 75 из 250 респондентов покупают спортивную одежду светлых тонов, 57 — темных, 25 — очень ярких и 93 — смешанных цветов. С помощью этого опроса определялся анализ того, какой цвет спортивной одежды больше всего нравится спортсменам[6].

2-рисунок

На схеме, приведенной на рисунке 3, «. Когда вы покупаете спортивную одежду, какие части вызывают у вас дискомфорт?» на вопрос ответили[7]. В этой анкете 125 респондентов отметили, что бедренные части одежды слишком широкие, 37 респондентов сказали, что плечевые части, 25 респондентов сказали, что длина рукавов до плеч, а 63 респондента сказали, что длина рукавов вызывает у них дискомфорт. На основе анализа анкеты было установлено, что многим потребителям неудобен обхват бедер и ширина выпускаемой спортивной одежды[4].

3-рисунок

В заключение на основе анализа анкеты стало понятно, что спортивная одежда подходит потребителям. При покупке спортивной одежды потребитель должен обращать больше внимания на свойства материала, хорошую посадку, наличие всех необходимых характеристик, наличие большего количества карманов, украшение логотипами бренда, наличие большего количества цветов, она должна быть более смешанной окраски, неважно, тканая она или нетканая, главное чтобы это была спортивная одежда, в зависимости от вида спорта она должна быть снабжена карманами, ремнями, передними рукавами, длина верхней части до бедра, делать не использовать металлическую и каменную фурнитуру, многие покупатели покупают весеннюю и осеннюю спортивную одежду, препятствуют тому, чтобы локтевые и коленные части купленной одежды быстро растягивались и рвались, при покупке покупатели должны учитывать ширину бедер и плеч. Было отмечено, что спортивная одежда очень важна при занятиях спортом.

Использованная литература

[1].Raxmatovna.M.S.(2022). Analysis of women's clothes sewing-a study to develop a norm of time spent on the technological process of knitting production. International Journal of Advance Scientific Research.2(03).16-21.

[2].Raxmatovna.M.S.(2022).Research on the development of norms of time spend on the technological process of sewing and knitting production; basic raw materials, their composition and properties.Innovative Technologica: Methodical Research Journal, 3(03), 28-32. ISSN:2776-0987, Volume3, Issue5,May,2022.7

[3]. Raxmatovna.M.S.(2021). The description of perspective fashion trends in men's clothing. Innovative Technological:Methodical Research Journal,2(10),15-20.

[4]. Mamatqulova.S.,& Tadjikuziyev R.(2020).Метод оцінки рівня кваліфікації ремонтних робітників підприємства автомобільного обслуговування. Мистецтво Наукової Думки,(10), 41-44.

[5].Nizamova, B. B., & Mamatqulova, S. R. (2021). Analysis of the Range Of Modern Women's Coats. The American Journal of Engineering and Technology, 3(9), 18-23.

[6].Валиев Г. Н., Хомидов В. О., Турдиев М. Устройство для испытания натяжных приборов текстильных машин // Дизайн, технологии и инновации в текстильной и лёгкой промышленности (ИННОВАЦИИ-2018): сборник материалов Международной научнотехнической конференции (Москва, 15-16 ноября 2018 г.). Часть 1. – М.: ФГБОУ ВО «РГУ им. Косыгина», 2018. – 257 с., с. 89-92.

[7]. Хомидов В. О, Табий ипак ипларини тандалаш жараёнига таъсир килувчи омиллар. //«Тўқимачилик толаларини чуқур қайта ишлашнинг инновацион ечимлари» Республика илмий-техникавий анжуман материаллари тўплами, 19-20 октябр 2020 йил. – Фарғона 158-160-б.